

Badiiy asarda intertekstuallik va uning xususiyatlari

Imomnazarova Shaxnoza¹, N. Erkinova²

¹Oriental universiteti, Ingliz filologiyasi yo‘nalishi 4- kurs talabasi

²Ilmiy rahbar. O‘zbek va sharq tillari kafedrasida dotsent v.b.fil.f.bo‘yicha fals.dokt.(PhD)

¹e-mail: imomnazarovashaxnoza440@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada intertekstuallik tushunchasi, uning badiiy asardagi namoyon bo‘lish shakllari va adabiy jarayondagi o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy adabiyotda intertekstualikning estetik va ma’naviy vazifasi hamda muallif va o‘quvchi o‘rtasidagi aloqaga ta’siri yoritiladi.

Kalit so‘zlar: intertekstuallik, badiiy matn, ayluzivlik, sitata, o‘quvchi, kontekst, madaniy kod.

Postmodern adabiyotning muhim belgilaridan biri bo‘lgan intertekstualik bugungi kunda adabiy tanqid va matnshunoslikning diqqat markazida turibdi. Bu tushuncha ilk bor fransuz olimi J. Kristeva tomonidan ta’riflab berilgan: “Har qanday matn– bu boshqa matnlar bilan bo‘lgan suhbatdir”⁷⁹. Masalan, quyida keltirilgan asardan parchaga diqqatimizni qaratamiz: U toshning yoniga tiz cho‘kib, rus alifbosida zarhal harflar bilan yozilgan shu so‘zlarni o‘qidi: “*Bosmachilarga qarshi kurashda halok bo‘lgan sevikligim Vladislavga sevgilisi Lyusendan. 1923-yil.*”⁸⁰ Mazkur parcha bir nechta intertekstuallik jihatlarini o‘z ichiga oladi. Ulardan birinchisi, tarixiy kontekstga murojaat, ya’ni 1920-yillarda bo‘lib o‘tgan bosmachilar harakati Sovet hokimiyatiga qarshi bo‘lgan milliy-ozodlik kurashidir. Bu holat tarixiy matnga ishora qiladi. Keyingisi, madaniy va siyosiy intertekst: “*Rus alifbosida yozilgan*”, “*Vladislav*”, “*Lyusen*” kabi ismlar o‘quvchini Sovet davriga, rus-sovet kontekstiga olib kiradi. Bu orqali boshqa tarixiy-madaniy matnlar bilan bog‘lanadi. Oxirgisi, xotira va shaxsiy iz: matndagi yozuv memorial (xotira yozuvi) tusiga ega. Bu esa shaxsiy xotiralar orqali kengroq tarixiy-fikriy kontekstga ulanadi, natijada intertekstuallikning tarixiy, madaniy va shaxsiy shakllarini o‘zida mujassam etadi. Bu orqali muallif o‘quvchini nafaqat matn ichidagi voqealarga, balki tashqi tarixiy voqeliklarga ham murojaat qilishga undaydi.

Yana bir asardan keltirilgan parchani tahlil qilishga urinamiz: *Va Sulton Ahmad Mirzo e’tiqodi pokligi va tariqat sulukida yetukligi bilan vasf etilgan bo‘lib, yashirin namozlarni ado etishda tirishqoqlik shartlarini to‘liq bajo keltirar, hech qachon ibodatni tark etmasdi. Hamisha “aqd-bitimlarga vafo qiling”⁸¹ mazmunini o‘zining oliy maqsadi qilib olgandi va hech qachon ahd-u paymon masalasida qarama-qarshi fikrini oliy ko‘ngli sari yo‘nalmasdi*⁸². Mazkur parchadagi intertekstuallik jihatlarini quyidagicha:

1) diniy matnga ishora (Qur’on oyatiga murojaat):

“*Aqd-bitimlarga vafo qiling*” Qur’onning Moida surasi, 1-oyati mazmunidir. Bu jumla diniy matndan intertekstual iqtibos sifatida xizmat qiladi. Matn muallifi bu oyatni ishlatib, Sulton Ahmad Mirzoning e’tiqodi va axloqiy qarashlarini diniy manba bilan bog‘laydi;

2) tasavvuf va tariqatga ishora:

“*Tariqat suluki*”, “*yashirin namoz*” kabi iboralar tasavvufiy terminologiyadir. Bu holat islomiy-mistika adabiyoti (masalan, Ahmad Yassaviy, Bahouddin Naqshband asarlari) bilan bilvosita intertekstual aloqani yuzaga keltiradi;

3) tarixiy intertekst:

⁷⁹ Kristeva J. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Columbia University Press, 1980.

⁸⁰ Yoqubov O. Ota izidan, hikoya. Toshkent- 2022. 29-bet

⁸¹ Куръони карим, Моида (5) сураси 1-оятдан: Эй мўъминлар, ақдлар (ўзаро келишилган битимлар)га вафо кипингиз!

⁸² Хондамир // Буюклик хислати. Шарк» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2011.15-б.

matnda tilga olingan shaxs - Sulton Ahmad Mirzo tarixiy shaxsdir (Temuriylar sulolasiga mansub). Uning diniy sadoqati va siyosiy odob-axloqi ta’rifi tarixiy-biografik asarlar bilan bog‘ liq. Bu tarixiy intertekstual aloqaning mavjudligini ko‘rsatadi. Xulosa qilamizki, parcha uch darajadagi intertekstuallikka ega:

diniy intertekstuallik - Qur‘on oyatiga bevosita murojaat;

tasavvufiy intertekstual kontekst - tariqat va suluk tushunchalari orqali;

tarixiy intertekst - Sulton Ahmad Mirzoning shaxsiyati orqali tarixiy matnlar bilan bog‘ lanish.

Bunday intertekstuallik matnga ma’naviy, madaniy va tarixiy chuqurlik bag‘ ishlaydi.

Intertekstualik – badiiy matnda boshqa matnlarning izlari, ya’ni ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz iqtibos, kinoya, allyuziya kabi elementlarning mavjudligidir. Bu hodisa muallif tomonidan o‘z asariga boshqa adiblar, diniy, tarixiy yoki madaniy manbalarni ongli ravishda qo‘shish orqali amalga oshiriladi⁸³.

Badiiy asardagi intertekstualik xususiyatlari quyidagi jihatlarda namoyon bo‘ladi:

1) **sitata (iqtibos keltirish):** muallif boshqa asardan to‘g‘ ridan to‘g‘ ri iqtibos keltiradi. Masalan, Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanida o‘zbek xalq og‘ zaki ijodidan olingan parchalarga murojaat qilinadi. “Кеча” deb nomlangan birinchi kitobni “*Hamal keldi, amal keldi*⁸⁴” xalq maqolinidan iqtibos keltirishdan boshlab, kirish qismidanoq matn mazmunini ochishga harakat qiladi;

2) **allyuziya** (kinoya): muallif tanish matnga kinoya yoki ishora orqali murojaat qiladi. O‘quvchining bu ishorani ilg‘ ab olishi matnni chuqurroq tushunishga xizmat qiladi. “...*men Bruni uchun, ya’ni hozir oramizda o‘tirgan... Adolf Andreich uchun ichinshingizni taklif qilaman...*”. Ushbu parcha intertekstual unsurlar bilan boyitilgan bo‘lib, adabiy kontekstda mashhur bo‘lgan bir obraz yoki voqeani eslatadi. Jumladagi nutqning chalkashligi, kinoya, noaniqlik, ichki iztirob insonning ichki bo‘linishini, ijtimoiy niqoblar ostidagi noaniqlikni ko‘rsatadi;

3) **parodiya:** boshqa matnni hazil, istehzo orqali takrorlash. Bu shakl asosan tanqidiy yoki postmodern asarlarda uchraydi;

4) **ko‘chirish:** muallif boshqa matn uslubini “ko‘chiradi”, biroq uni tanqid qilmaydi, balki hurmat bilan takrorlaydi. Bunda yangi ma’no paydo bo‘ladi.

5) **reministsensiya:** boshqa asardan mazmuniy yoki obrazli xotiralarni aks ettirish. Masalan, O‘.Hoshimov asarlarida Alisher Navoiy g‘ oyalari ohangdor tarzda esga olinadi.

Qandayki semiotika – ya’ni belgili tizimlarning umumiy xossalarini o‘rganuvchi fan – tabiiy tilni o‘rganish natijalarini boshqa belgili tizimlarga tatbiq qilish orqali shakllangan bo‘lsa, intertekstuallik nazariyasi ham asosan badiiy adabiyotdagi intertekstual bog‘ liqliklarni o‘rganish jarayonida vujudga kelgan. Biroq amalda bu nazariyaning qo‘llaniladigan sohasi bundan ancha kengdir. Birinchidan, intertekstuallik faqat nafis adabiyotga emas, barcha so‘zli janrlarga xosdir. Ikkinchidan, intertekstuallik faqat tor ma’nodagi matnlarda, ya’ni so‘zli (verbal) matnlarda emas, balki tabiiy til bilan ifodalanmaydigan, boshqa belgili tizimlar asosida tuzilgan matnlarda ham mavjud bo‘ladi⁸⁵.

Yana bir misolga yuzlanamiz. “*Loaqal uch-to‘rt kunga bo‘lsa ham bir kelib ket. Ammo jannatning gashтини surasan. Go‘sh t serob, qimiz undan ham ko‘p. Lekin maza qilasan, do‘stim*⁸⁶”. Mazkur parcha oddiy nutqqa yaqin, ammo unda allyuziya (bilvosita ishora) mavjud. Jumladagi “*jannatning gashтини surasan*” iborasi orqali islomiy tasavvurlardagi jannat timsoli (mavjud mevalar, ne‘matlar, farovonlik) eslatilmoqda. Bu esa intertekstuallikning bir turi — allyuziya hisoblanadi. Intertekstuallik belgilariga ko‘ra bu oddiy taklifdek tuyuladi, lekin “jannat” haqidagi diniy va madaniy tasavvurlar bilan boshqa matnlar (Qur‘on, diniy rivoyatlar) xotiraga keladi.

⁸³ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979.

⁸⁴ Чўлпон // Кеча ва кундуз. Биринчи китоб. «Шарк» нашриёт матбаа концернининг тахририяти. Тошкент – 2000. 3-б.

⁸⁵ https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html

⁸⁶ Odil Yoqubov // Ota izidan. Hikoya. Davlat badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent-1959. 6-bet.

Keyingi parcha ham intertekstuallik unsurlariga ega:

- *Mana, hozir biz yo‘ldamiz,- deydi Pavel Ivanich istehzo bilan iljayib,- Yana biron oydan keyin Rossiyaga ham yetamiz. Shunaha gap, hurmatli janobi nodonlar. Men Odessaga borib, u yerdan to‘ppa- to‘g‘ ri Xarkovga jo‘nayman. Xarkovda adabiyotchi oshnam bor. O‘shaning uyiga boraman-da: qani, birodar, xotin-xalajning oshq- mashuqligi va tabiat manzaralaridan bahs etadigan qabih syujetlariningni vaqtincha yig‘ ishtirib qo‘yib, ikki oyoqlik iflosning kirdikorini fosh qil... Mana senga mavzu... deyman*⁸⁷. (A.Chexov.Xonimlar.) Mazkur parcha adabiy tanqidga kinoya. Matnda adabiy ijodkorning *oshq- mashuqlik, tabiat manzaralari* kabi mavzularni tanlashi ustidan istehzo qilinmoqda. Bu orqali klassik adabiyotda keng uchraydigan romantik va tabiiy tasvirlar ustidan bilvosita tanqid bildirilmoqda. Bu holat intertekstuallikning allyuziya (bilvosita ishora) va parodiya shaklida namoyon bo‘ladi.

Xarkovda adabiyotchi oshnam bor degan jumla orqali o‘quvchida konkret tarixiy yoki madaniy kontekst bilan bog‘ lanish vujudga keladi.

Xulosa shuki, intertekstualik zamonaviy adabiy jarayonning ajralmas qismi bo‘lib, u badiiy matnni yanada boyitadi, o‘quvchi va muallif o‘rtasidagi estetik muloqotni mustahkamlaydi. Intertekstualik orqali adabiy an‘analar davom ettiriladi va yangi estetik mazmunlar yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kristeva J. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Columbia University Press, 1980.
2. Yoqubov O. Ota izidan, hikoya. Toshkent- 2022. 29-bet
3. Курьони карим, Моида (5) сураси 1-оят.
4. Хондамир // Буюклик хислати. Шарк» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси. 2011.15-б.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979.
6. Чўлпон // Кеча ва кундуз. Биринчи китоб. «Шарк» нашриёт матбаа концернининг тахририяти. Тошкент – 2000. 3-б.
7. https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/INTERTEKSTUALNOST.html
8. Odil Yoqubov // Ota izidan. Hikoya. Davlat badiiy adabiyot nashriyoti. Toshkent-1959. 6-bet.
9. Чехов А. Танланган асарлар. Повесть ва хикоялар. Тошкент - 1957.673-б.

⁸⁷ Чехов А. Танланган асарлар. Повесть ва хикоялар. Тошкент - 1957.673-б.